

TENDÊNCIAS NO PANORAMA RELIGIOSO EVANGÉLICO CONTEMPORÂNEO NO BRASIL: *MUDANÇAS E MOBILIDADE*

 DOI: 10.5281/zenodo.20951589

Jonas Pereira de Oliveira Júnior

Doutorando em Sociologia pela Universidade do Porto (U.Porto), Portugal. Mestre em Sociologia pela UFPB (2010, bolsa CAPES), com especialização em Docência no Ensino Médio e Superior (UNIFAHE). Licenciado em Sociologia (FAVENI) e graduado em Teologia (STBNB) e Economia (UFPB). Professor do Curso de Teologia na Faculdade de Quixeramobim (FAUNIQ). Pastor filiado a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil-OPBB/PE. Email: jonasjunior@icloud.com

RESUMO

O presente artigo analisa as transformações em curso no campo religioso evangélico brasileiro nas últimas três décadas, tomando como eixo interpretativo a articulação entre três categorias sociológicas fundamentais: a autonomia do sujeito na modernidade, o trânsito religioso como fenômeno estruturante e a perda relativa do controle das instituições religiosas sobre o indivíduo. Partindo de uma observação do cotidiano e do diálogo com a obra de Danièle Hervieu-Léger, o estudo recupera os fundamentos filosóficos da autonomia moderna em Kant, Descartes e na Reforma Protestante, percorre as reformulações contemporâneas propostas por Giddens, Bauman e Taylor e aplica esse instrumental à realidade brasileira. Mobilizando os dados dos censos demográficos do IBGE de 1991, 2000, 2010 e 2022 e a produção dos principais intérpretes do campo religioso brasileiro — entre os quais Ricardo Mariano, Paul Freston, Leonildo Silveira Campos, Ronaldo de Almeida, Cecília Mariz e Antônio Flávio Pierucci —, examinam-se as dimensões intra, inter e extrarreligiosa do trânsito de fiéis, a desinstitucionalização das pertencas, o impacto da midiatização e da pentecostalização transversal sobre o regime de autoridade eclesiástica e o fenômeno dos desigrejados como expressão paradigmática do sujeito autônomo no campo religioso. Conclui-se que o tripé analítico proposto permite evitar tanto leituras triunfalistas quanto catastrofistas sobre o evangelicalismo brasileiro, oferecendo um quadro interpretativo adequado à reconfiguração histórica do fenômeno religioso no país.

Palavras-chave: Evangélicos no Brasil. Autonomia do sujeito. Trânsito religioso. Desinstitucionalização. Modernidade religiosa.

1 Introdução

A reflexão que dá origem a este artigo teve início em uma circunstância trivial do cotidiano. Ao aguardar atendimento do lado de fora de uma barbearia, em Aldeia, no estado de Pernambuco, ouvi de uma jovem senhora uma frase que imediatamente suscitou interesse sociológico: "eu gosto da igreja... agora se o pastor pegar no meu pé... não boto mais os meus pés lá". A fala, aparentemente banal, condensa com notável precisão o conjunto de transformações que vêm reconfigurando o campo religioso brasileiro nas três últimas décadas, particularmente no que diz respeito ao crescimento relativo do segmento evangélico na matriz religiosa nacional, composta historicamente por católicos, evangélicos e adeptos de outras tradições.

A frase ouvida naquela manhã remeteu imediatamente à obra da socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger, *O Peregrino e o Convertido: a religião em movimento*. Entre as várias questões tratadas pela autora, destaca-se a análise das mudanças que ocorrem no interior das próprias instituições religiosas — fenômeno por ela denominado desinstitucionalização² — e sua articulação com a autonomia do sujeito³ moderno. Trata-se, em suma, de uma transformação no tipo de regulação da verdade e no modo de organização do poder religioso que vigora em cada tradição. A autora também observa como o fenômeno religioso permanece inscrito no cotidiano das populações contemporâneas, conforme demonstram as pesquisas que o situam no centro da existência diária dos brasileiros.

O caso brasileiro exige, assim, que se examine como, historicamente, as instituições religiosas evangélicas estabeleceram suas estruturas de poder e seus mecanismos de regulação interna, e como essas estruturas foram afetadas pelas mudanças das últimas três décadas. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) documentam com clareza o processo de expansão do segmento evangélico no país: em 1991, os evangélicos representavam 9,0% da população; em 2000, esse percentual elevou-se para 15,4%; em 2010, alcançou 22,2%, correspondendo a mais de 42 milhões de fiéis; e, em 2022, o último censo confirmou a tendência de crescimento ao registrar 31,8% da população vinculada a

² Processo de transformação nas igrejas onde as instituições perdem o controle rígido sobre o que os fiéis acreditam ou como se comportam, alterando a forma como o poder religioso é exercido.

³ Refere-se à capacidade do indivíduo moderno de agir como a fonte legítima de seu próprio juízo moral e de suas escolhas, decidindo suas crenças com base na própria razão e consciência, em vez de apenas seguir autoridades externas.

denominações evangélicas. No mesmo período, observa-se declínio progressivo da adesão ao catolicismo, movimento que, somado à expansão evangélica, redefine a geografia religiosa do Brasil contemporâneo.

O presente artigo articula três eixos analíticos que, tomados em conjunto, oferecem um quadro interpretativo para a compreensão desse panorama. O primeiro examina a autonomia do sujeito na modernidade e suas implicações para a análise do campo evangélico brasileiro. O segundo aborda o trânsito religioso⁴ como fenômeno estruturante e a perda relativa do controle institucional sobre o indivíduo. O terceiro sintetiza os dois anteriores em um tripé analítico capaz de iluminar as mudanças e a mobilidade que caracterizam o evangelicalismo brasileiro contemporâneo.

2 A autonomia do sujeito na modernidade: implicações para a análise do panorama religioso evangélico contemporâneo

2.1 A modernidade como horizonte da autonomia

A compreensão das transformações em curso no campo evangélico brasileiro contemporâneo — marcado por intensa mobilidade religiosa, pluralização denominacional, desinstitucionalização das pertencas e recomposições identitárias — requer a recuperação, no plano teórico, da categoria de autonomia do sujeito tal como se constituiu no processo histórico-filosófico da modernidade. Não se trata de um conceito meramente abstrato ou ornamental, mas de uma chave interpretativa indispensável para compreender por que o crente evangélico do século XXI já não se inscreve, em larga medida, na lógica das pertencas herdadas, estáveis e vitalícias que caracterizavam o protestantismo histórico, transitando antes por itinerários de crença marcados por escolha individual, experimentação, consumo e reconfiguração permanente.

A modernidade, entendida como o conjunto de processos sociais, culturais e epistêmicos que se cristalizam na Europa a partir do século XVI e se aprofundam com o Iluminismo, promove uma ruptura decisiva com as ordens tradicionais de fundamentação da vida social e religiosa. No centro dessa ruptura situa-se a

⁴ Fenômeno que descreve o deslocamento dos indivíduos entre diferentes igrejas ou religiões ao longo da vida, indicando que a identidade religiosa deixou de ser algo fixo para se tornar uma trajetória mutável.

emergência do sujeito autônomo, isto é, do indivíduo que se concebe como fonte legítima de seu próprio juízo moral, de suas crenças e de suas escolhas existenciais, em contraste com a heteronomia⁵ das autoridades tradicionais, a tradição, a Igreja, o dogma, a comunidade herdada.

2.2 Fundamentos filosóficos da autonomia moderna

A formulação mais influente da autonomia do sujeito encontra-se em Immanuel Kant, para quem a autonomia constitui o princípio supremo da moralidade. Em sua filosofia prática, ser autônomo significa dar-se a si mesmo a lei moral por meio do uso da razão, libertando-se das determinações externas que comprometem a dignidade humana. A célebre divisa iluminista — *sapere aude*⁶, ouse saber — sintetiza a exigência de que o indivíduo abandone a menoridade autoimposta e assume a responsabilidade pelo exercício público e privado de sua razão. Essa formulação desloca o fundamento da legitimidade normativa do exterior, tradição, revelação, autoridade, para o interior do sujeito, a saber, a razão, a consciência e a vontade livre.

Descartes, anteriormente a Kant, já havia inaugurado o giro subjetivo ao fundar a certeza do conhecimento no *cogito*⁷, instaurando o sujeito pensante como ponto arquimédico⁸ da filosofia moderna. A Reforma Protestante, por sua vez, contribuiu de modo ambíguo, mas decisivo, para esse processo: ao afirmar o princípio do livre exame das Escrituras e do sacerdócio universal dos crentes⁹, dessacralizou a mediação clerical e elevou a consciência individual à condição de instância última de interpretação religiosa. Max Weber identificou nessa ética protestante, especialmente em sua vertente ascética calvinista¹⁰, um dos vetores históricos da racionalização moderna e da individuação do agente religioso e econômico.

⁵ Situação em que a vontade de um indivíduo é guiada por leis, tradições ou autoridades externas (como dogmas da Igreja ou imposições da comunidade), sendo o conceito oposto à autonomia.

⁶ Expressão latina utilizada pelo filósofo Immanuel Kant que significa "ouse saber" ou "tenha coragem de servir-se de seu próprio entendimento", marcando o convite ao pensamento independente.

⁷ Alusão à célebre frase de René Descartes, "Penso, logo existo", que coloca o sujeito pensante como o ponto de partida central para todo o conhecimento humano.

⁸ Metáfora utilizada na filosofia para designar um ponto de apoio firme, uma verdade fundamental sobre a qual todo o restante do conhecimento pode ser construído com segurança.

⁹ Princípio da Reforma Protestante que afirma que todo cristão tem acesso direto a Deus e autoridade para interpretar a Bíblia, sem a necessidade obrigatória de intermediários como padres ou pastores.

¹⁰ Conjunto de valores (disciplina, trabalho árduo e negação de prazeres) que Max Weber identificou como influências fundamentais para o surgimento do espírito do capitalismo moderno.

2.3 Da autonomia iluminista à reflexividade tardo-moderna

A autonomia moderna, contudo, não permanece estática. Ao longo do século XX, pensadores como Anthony Giddens, Ulrich Beck, Zygmunt Bauman e Charles Taylor reformulam a categoria à luz das transformações da modernidade tardia, reflexiva ou líquida. Para Giddens, a vida contemporânea caracteriza-se por um projeto reflexivo do eu, no qual a identidade deixa de ser herdada e passa a ser construída narrativamente pelo próprio indivíduo, que se vê obrigado a escolher continuamente entre alternativas plurais, inclusive no domínio religioso. Bauman, por sua vez, com a metáfora da modernidade líquida¹¹, sublinha a fluidez, a transitoriedade e a precariedade dos vínculos contemporâneos, entre os quais se incluem os vínculos de fé.

Charles Taylor, em *A Era Secular*, propõe que a modernidade ocidental transitou de uma condição em que a crença em Deus era inevitável para outra na qual a crença é apenas uma opção entre outras possíveis, situando o sujeito no que denomina quadro imanente¹². Nesse horizonte, mesmo quem crê o faz reflexivamente, ciente de que poderia não crer, ou crer de modo distinto. A autonomia, portanto, não constitui apenas uma conquista filosófica, mas uma condição existencial da religiosidade contemporânea.

2.4 Autonomia do sujeito e recomposição do campo evangélico brasileiro

Transpostas para o campo religioso evangélico brasileiro, essas categorias iluminam de modo fecundo as tendências observadas nas últimas décadas. O crescimento do pentecostalismo e, sobretudo, do neopentecostalismo, a proliferação de denominações, o fenômeno dos desigrejados¹³, a figura do crente sem igreja, a mobilidade intra e interdenominacional e o trânsito entre pertencças evangélicas e expressões de religiosidade difusa podem ser lidos, em seu conjunto, como

¹¹ Conceito do sociólogo Zygmunt Bauman que define a sociedade atual pela fluidez e instabilidade, onde os vínculos sociais e de fé são frágeis e tendem a não durar por muito tempo.

¹² Termo que descreve a visão de mundo moderna onde o sentido da vida é buscado dentro da realidade humana e terrena, tornando a crença em Deus apenas uma opção entre várias outras possíveis.

¹³ Refere-se a evangélicos que mantêm sua fé, prática devocional e leitura bíblica, mas que optam por não possuir vínculo formal com nenhuma congregação ou instituição local.

manifestações, no registro religioso, da autonomia subjetiva consolidada pela modernidade.

O fiel contemporâneo tende a operar como um sujeito bricoleur¹⁴, para empregar a categoria levi-straussiana retomada por Hervieu-Léger, montando seu próprio itinerário de crença a partir de elementos oriundos de tradições diversas. A mesma autora propõe que, em contextos de modernidade avançada, a religião não desaparece, mas se recompõe sob a forma de cadeias de memória que o indivíduo escolhe reivindicar — ou não. A pertença deixa, assim, de ser um destino herdado e passa a ser objeto de decisão pessoal, revisável e, por vezes, episódica.

Essa chave explicativa contribui para compreender por que o campo evangélico brasileiro contemporâneo apresenta, simultaneamente, expansão numérica e fragilização dos vínculos institucionais; por que cresce a adesão ao rótulo evangélico ao mesmo tempo em que se observam altas taxas de circulação entre igrejas; por que emergem novas formas de autoridade carismática, muitas vezes desancoradas das estruturas denominacionais clássicas; e por que a experiência religiosa passa a ser avaliada pelo crente segundo critérios de autenticidade subjetiva, eficácia biográfica e ressonância emocional, antes que segundo critérios de ortodoxia doutrinal¹⁵ ou fidelidade confessional.

2.5 Ambivalências da autonomia no campo religioso

Seria, todavia, insuficiente ler a autonomia do sujeito apenas como ganho emancipatório. A tradição crítica de Adorno e Horkheimer a Habermas, passando por Foucault, alerta para as ambivalências do processo. A autonomia formal pode conviver com novas formas de heteronomia: a submissão aos imperativos do mercado religioso, a captura da subjetividade pelas lógicas midiáticas e de consumo, a conversão do fiel em cliente e a emergência de lideranças que instrumentalizam a linguagem da escolha para reforçar vínculos de dependência emocional e financeira. No campo evangélico brasileiro, essas tensões se manifestam de modo

¹⁴ Termo que descreve o fiel que constrói sua própria religiosidade de forma artesanal, selecionando e combinando elementos de diferentes tradições religiosas conforme sua afinidade pessoal.

¹⁵ Refere-se ao conjunto de ensinamentos, crenças e normas considerados "corretos" ou oficiais por uma determinada denominação ou instituição religiosa.

particularmente visível nas teologias da prosperidade, nas dinâmicas de celebração pastoral e na mercantilização de bens simbólicos de salvação¹⁶.

A categoria de autonomia do sujeito, portanto, mobilizada com o rigor exigido pelas ciências sociais e pela teologia crítica, permite compreender o panorama evangélico brasileiro contemporâneo não como mero resultado de dinâmicas internas ao campo religioso, mas como expressão de uma condição histórica mais ampla, a modernidade e suas metamorfoses, na qual o sujeito que crê é, indissociavelmente, um sujeito que escolhe, que se move, que se reinventa e que, nesse processo, redefine permanentemente as fronteiras, os sentidos e os modos de pertença ao evangelicalismo brasileiro.

3 Trânsito religioso e a perda relativa do controle institucional sobre o indivíduo no Brasil contemporâneo

3.1 O trânsito religioso como fenômeno estruturante do campo brasileiro

Se a autonomia do sujeito moderno constitui o pano de fundo filosófico das transformações religiosas em curso, o trânsito religioso é a sua expressão empírica mais visível no Brasil contemporâneo. Entendido como o processo de deslocamento dos indivíduos entre diferentes pertenças religiosas ao longo de suas trajetórias biográficas — seja entre religiões distintas, seja entre denominações de uma mesma tradição, seja entre a filiação institucional e posições de não pertencimento —, o trânsito religioso deixou de ser fenômeno marginal para se tornar traço estrutural da configuração religiosa brasileira. Os dados dos últimos censos demográficos e das principais pesquisas sociológicas do campo confirmam que a estabilidade das pertenças herdadas, característica do Brasil católico tradicional, cedeu lugar a um regime de circulação permanente no qual a filiação religiosa passou a ser fenômeno biográfico, mutável e, em muitos casos, múltiplo ao longo da vida.

Ricardo Mariano, Paul Freston, Leonildo Silveira Campos, Ronaldo de Almeida e Cecília Mariz figuram entre os principais intérpretes desse processo no Brasil. Almeida e Montero, em estudo de referência, demonstraram que o campo religioso brasileiro opera hoje segundo uma lógica de mobilidade generalizada, na qual os fiéis

¹⁶ Termo sociológico para os benefícios espirituais oferecidos pelas religiões (como oração, cura, conforto e perdão), que em um cenário de concorrência passam a ser vistos quase como "produtos" de consumo.

circulam tanto dentro do próprio segmento evangélico, do pentecostalismo clássico ao neopentecostalismo, deste às igrejas autônomas ou neocarismáticas, quanto entre o evangelicalismo e outras matrizes religiosas, incluindo a católica, a afro-brasileira, a espírita e as espiritualidades difusas hoje rotuladas como Nova Era. O evangélico contemporâneo, nesse cenário, é frequentemente um convertido cuja identidade se forjou no cruzamento de pertencas anteriores, e cuja trajetória de fé não raro prossegue em movimento mesmo após a conversão.

3.2 Dimensões do trânsito: intra, inter e extrarreligioso

O trânsito religioso brasileiro manifesta-se em pelo menos três dimensões articuladas. A primeira é o trânsito intrarreligioso, que corresponde à circulação do fiel entre denominações de uma mesma tradição, particularmente intenso no interior do campo evangélico, onde é comum que um mesmo indivíduo tenha passado, ao longo de sua vida, por igrejas batistas, assembleianas, quadrangulares, neopentecostais e comunidades autônomas. A segunda é o trânsito inter-religioso, que envolve a passagem entre tradições distintas, o caso clássico do católico que se converte ao evangelicalismo, mas também os percursos inversos e os deslocamentos em direção às religiões afro-brasileiras, ao espiritismo kardecista ou a expressões orientais. A terceira é o trânsito extrarreligioso, que inclui a passagem para o campo dos sem-religião, dos agnósticos e dos ateus, categoria que tem crescido de forma expressiva nas últimas décadas e que, longe de representar necessariamente descrença, abriga frequentemente formas de religiosidade individualizada, desvinculadas de qualquer instituição.

Essas três modalidades não são mutuamente excludentes. Pesquisas biográficas têm demonstrado que uma mesma trajetória pode combinar, sucessiva ou simultaneamente, elementos das três, configurando o que se convencionou chamar de carreiras religiosas marcadas pela múltipla pertença, pela pertença intermitente ou pela pertença sem vínculo institucional. Trata-se de uma novidade histórica significativa: a identidade religiosa, antes concebida como condição permanente e herdada, passa a operar como processo biográfico aberto, sujeito a revisões, recomeços e reconfigurações.

3.3 A perda relativa do controle institucional sobre o indivíduo

Correlato direto da intensificação do trânsito religioso é o fenômeno que a sociologia da religião tem descrito como perda relativa do controle das instituições religiosas sobre o indivíduo. O qualificativo relativo é decisivo: não se trata de afirmar que as instituições religiosas perderam toda capacidade de orientação sobre os fiéis, o que seria empiricamente insustentável diante do vigor organizacional de denominações como a Assembleia de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus, as igrejas batistas e a Igreja Mundial do Poder de Deus, mas de reconhecer que o regime de autoridade institucional prevaemente no cristianismo tradicional foi profundamente reconfigurado. As instituições já não detêm o monopólio da definição do que significa ser evangélico, tampouco conseguem impor aos fiéis uma disciplina doutrinária, moral ou comportamental homogênea e duradoura.

Essa erosão do controle institucional manifesta-se em múltiplos planos. No plano doutrinário, observa-se que os fiéis selecionam ativamente quais ensinamentos incorporam e quais ignoram, compondo sistemas de crença pessoais que frequentemente combinam elementos doutrinariamente incompatíveis do ponto de vista da ortodoxia denominacional, teologia da prosperidade e ética puritana, escatologia pré-milenista¹⁷ e engajamento político imediatista, rigorismo moral seletivo e permissividade em outras áreas. No plano moral, a tradicional capacidade das igrejas de regular condutas relativas à sexualidade, ao casamento, ao consumo, ao vestuário e ao lazer enfraqueceu-se, ainda que permaneça como discurso oficial. No plano ritual, multiplicam-se formas de consumo religioso à distância, via mídia televisiva, radiofônica e, sobretudo, digital, que permitem ao fiel acessar bens simbólicos de múltiplas denominações sem pertencer formalmente a nenhuma delas.

Antônio Flávio Pierucci, em análise seminal, já apontava que a modernização religiosa brasileira avança não pela via da secularização como descrença, mas pela via da secularização como pluralização e perda do monopólio institucional. O fiel contemporâneo escolhe sua igreja, compara ofertas de salvação, avalia a performance pastoral, troca de congregação quando se sente insatisfeito e, não raro, permanece formalmente vinculado a uma denominação enquanto consome conteúdos espirituais produzidos por outra. A instituição, antes guardiã incontestada da

¹⁷ Corrente teológica que interpreta as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, prevendo que o retorno de Jesus Cristo ocorrerá antes de um período de mil anos de paz na terra.

verdade e da prática, converte-se em prestadora de serviços simbólicos num mercado competitivo, condição que altera radicalmente a natureza do vínculo entre o sujeito e sua igreja.

3.4 Mídia, pentecostalização e desinstitucionalização

A crescente midiaticização da experiência religiosa agudiza a perda do controle institucional. O acesso a pregações, estudos bíblicos, cultos transmitidos ao vivo, podcasts e conteúdos devocionais produzidos por pastores de todo o país e do mundo permite ao fiel brasileiro constituir seu cardápio devocional pessoal, independentemente do púlpito da igreja local que frequenta. A autoridade pastoral desloca-se da figura do pastor de congregação, conhecido, acessível, territorializado, para a de celebridades pastorais nacionais e internacionais, cuja legitimidade deriva do alcance midiático, do carisma mediado por telas e da capacidade de mobilizar afetos em escala massiva. A igreja local, nesse cenário, torna-se apenas uma entre várias instâncias que concorrem pela atenção e pela identificação do fiel.

A pentecostalização transversal¹⁸ do campo evangélico brasileiro, amplamente documentada pelos pesquisadores referidos, também contribui para essa desinstitucionalização relativa. Ao privilegiar a experiência direta do Espírito, a manifestação carismática, a eficácia terapêutica e a autoridade do testemunho pessoal, o ethos pentecostal desloca o centro de gravidade da vida religiosa do dispositivo institucional, confissão, catecismo, disciplina, para a vivência subjetiva do fiel. A autoridade da instituição é, assim, subordinada à autoridade da experiência, e o critério último de verdade religiosa passa a ser, em larga medida, o próprio sentimento de autenticidade e de eficácia relatado pelo indivíduo.

3.5 O fenômeno dos desigrejados e a pertença sem instituição

Expressão paradigmática da perda relativa do controle institucional é o crescimento do fenômeno dos desigrejados — evangélicos que afirmam manter a fé cristã, a leitura bíblica, a prática devocional e mesmo a identidade evangélica, mas

¹⁸ Termo que designa a expansão de características típicas do pentecostalismo — como a ênfase na experiência emocional e direta com o Espírito — para outras denominações que originalmente não possuíam esse perfil.

que recusam ou abandonaram o vínculo com qualquer congregação local. Estudos recentes têm demonstrado que esse grupo não é majoritariamente composto por indivíduos em processo de descrença, mas por crentes convictos que criticam, a partir de posições teológicas e éticas diversas, a forma institucional assumida pelo evangelicalismo brasileiro contemporâneo — seus excessos financeiros, suas lideranças controladoras, seu alinhamento político, sua superficialidade doutrinária ou sua rigidez moralista.

O desigrejado é, nesse sentido, figura emblemática do sujeito autônomo moderno no campo religioso: afirma a fé sem renunciar à crítica; pertence sem se submeter; permanece evangélico sem aceitar a mediação institucional. Sua existência revela que a adesão a uma tradição religiosa já não coincide necessariamente com a filiação a uma instituição, e que as fronteiras entre o crente institucionalizado, o crente peregrino e o crente sem igreja tornaram-se porosas, reversíveis e biograficamente negociadas.

3.6 Implicações para a análise do panorama evangélico brasileiro

A articulação entre autonomia do sujeito, trânsito religioso e perda relativa do controle institucional fornece um quadro interpretativo robusto para compreender as tendências atuais do evangelicalismo brasileiro. Esse quadro permite evitar dois equívocos simétricos e recorrentes na literatura. De um lado, a leitura triunfalista, que interpreta o crescimento numérico do campo evangélico como expansão linear de uma identidade coesa e institucionalmente consolidada, leitura desmentida pela volatilidade das pertencas e pela fragilização dos vínculos. De outro, a leitura catastrofista, que interpreta a mobilidade e a desinstitucionalização como sinais de crise terminal da religião, leitura igualmente desmentida pela vitalidade simbólica, emocional e política do evangelicalismo brasileiro contemporâneo.

O que o quadro sugere é, antes, uma reconfiguração profunda do modo como a religião evangélica se inscreve na vida dos sujeitos e na sociedade brasileira. Cresce, de fato, o número dos que se identificam como evangélicos, mas cresce também a heterogeneidade interna do campo, a circulação entre suas subdivisões, a distância entre a identidade professada e a filiação institucional efetiva, e a autonomia com que cada fiel define, em seus próprios termos, o que significa pertencer ao evangelicalismo. Os desafios pastorais, teológicos e eclesiológicos decorrentes dessa

configuração são consideráveis e exigem das lideranças religiosas tanto capacidade analítica para compreender o novo quadro quanto disposição para repensar, de modo teologicamente fundado e sociologicamente informado, as formas de mediação institucional da fé no Brasil do século XXI.

4 Considerações finais

O exame das tendências que atravessam o panorama evangélico brasileiro contemporâneo, com suas mudanças e sua mobilidade, demanda mais do que o levantamento descritivo de números e perfis: exige a articulação com as categorias filosóficas e sociológicas que dão inteligibilidade à condição moderna do sujeito crente. Tomada em sua espessura histórica e em suas ambivalências atuais, a autonomia constitui o horizonte a partir do qual se tornam compreensíveis tanto a vitalidade quanto as fragilidades do evangelicalismo brasileiro do tempo presente. Compreender o fiel como sujeito autônomo, reflexivo e em trânsito é, portanto, condição prévia para uma análise teológica e sociológica responsável das transformações em curso.

O primeiro eixo dessa leitura diz respeito à autonomia do indivíduo. Ao destacar o sujeito moderno como fonte legítima de seu próprio juízo, mostra-se que o evangélico contemporâneo constrói sua identidade religiosa de maneira reflexiva, escolhendo, experimentando e reconfigurando suas crenças ao longo da trajetória biográfica. Essa chave contribui de modo direto para a compreensão da pluralidade interna e da mobilidade que caracterizam o campo evangélico brasileiro, na medida em que desloca a pertença religiosa do registro do destino herdado para o da decisão pessoal continuamente revisada.

O segundo eixo é o trânsito religioso, que precisa ser estudado e repensado em sua plenitude. Trata-se de uma mobilidade efetiva que, longe de ser fenômeno episódico, possui caráter estruturante: a circulação entre igrejas, denominações e tradições religiosas distintas permite analisar as múltiplas formas de pertença e identidade que hoje convivem no campo evangélico. O esforço analítico empreendido neste artigo procura justamente evidenciar essa dimensão estrutural, recusando tanto a leitura que reduz o trânsito a desvio quanto a que o naturaliza sem criticá-lo.

O terceiro eixo refere-se à perda relativa do controle institucional sobre o indivíduo. O evangélico contemporâneo, ou, mais amplamente, a pessoa que procura

por Deus, seleciona quais ensinamentos incorpora, consome conteúdos produzidos por igrejas distintas sem necessariamente pertencer a elas e avalia a performance pastoral segundo critérios pessoais de autenticidade e eficácia. A igreja passa a ser percebida como prestadora de serviços simbólicos em um mercado religioso competitivo, e a autoridade institucional é substituída, em larga medida, pela autoridade da experiência subjetiva. Mostrar que essa desinstitucionalização e essa perda de controle não significam necessariamente crise terminal, mas sim reconfiguração das formas de mediação da fé, com novas dinâmicas de autoridade e de consumo religioso, é um dos contributos centrais da análise aqui desenvolvida. Não por acaso, a metáfora da igreja “self-service”, já explorada em pregações e reflexões pastorais, captura intuitivamente esse cenário, ainda que demande, em sede teológica e eclesiológica, um olhar crítico sobre suas implicações.

Articulada a esses eixos, ganha relevo a reflexão sobre os desigrejados. Ao abordar esse fenômeno e as novas formas de vivência de uma fé mantida sem vínculo institucional, o estudo dialoga com uma pauta cada vez mais central para os estudos sobre religiosidade contemporânea: a possibilidade de pertencer a uma tradição sem se submeter integralmente à sua forma institucional, afirmando a fé sem renunciar à crítica e permanecendo evangélico mesmo à margem das estruturas eclesiais convencionais.

A autonomia do sujeito moderno, o trânsito religioso generalizado e a perda relativa do controle institucional sobre o indivíduo constituem, em conjunto, o tripé analítico a partir do qual se torna possível compreender as mudanças e a mobilidade que caracterizam o panorama religioso evangélico brasileiro contemporâneo. Não se trata de fenômenos passageiros nem de desvios em relação a uma suposta normalidade religiosa anterior, mas de traços estruturais de uma nova configuração histórica do religioso, na qual o sujeito crente é, simultaneamente, herdeiro da modernidade filosófica, agente de sua própria biografia religiosa e interlocutor crítico das instituições que, apesar de tudo, continuam a desempenhar papel relevante, ainda que reconfigurado, na mediação de sua fé. Reconhecer esse triplo movimento é condição para uma análise lúcida do presente evangélico brasileiro e para uma ação pastoral e teológica à altura dos desafios que ele apresenta.

Em síntese, o quadro que se impõe à análise é o de um “self-service” religioso, no qual o fiel paga, em tempo, em adesão, em recursos, em afetos, pelo que efetivamente consome, e no qual a permanência em uma comunidade depende cada

vez menos de vínculos heterodeterminados e cada vez mais da percepção subjetiva de adequação, satisfação e respeito à autonomia pessoal.

Retomando a cena inaugural deste artigo, a fala da jovem senhora em Aldeia — “se o pastor pegar no meu pé, vou embora” — condensa, de maneira exemplar, o conjunto das transformações aqui examinadas: a afirmação do vínculo com a igreja convive com a reserva da autonomia pessoal diante da autoridade pastoral; a pertença é afirmada, mas condicionada; a fé permanece, mas o controle institucional é relativizado. O cotidiano brasileiro, quando interrogado com as ferramentas adequadas das ciências sociais da religião, revela-se laboratório privilegiado para a compreensão das metamorfoses contemporâneas do fenômeno religioso.

Referências

ALMEIDA, Ronaldo de. *A igreja universal e seus demônios*. São Paulo: Editora 34, 2009.

ALMEIDA, Ronaldo de; MONTERO, Paula. Trânsito religioso no Brasil. *São Paulo em Perspectiva*, São Paulo, v. 15, n. 3, p. 92-101, 2001.

BAUMAN, Zygmunt. *Modernidade líquida*. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

BECK, Ulrich. *Sociedade de risco: rumo a uma outra modernidade*. São Paulo: Editora 34, 2010.

BURITY, Joanildo et al. *Novo nascimento: os evangélicos em casa, na igreja e na política*. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.

CAMPOS, Leonildo Silveira. *Teatro, templo e mercado: organização e marketing de um empreendimento neopentecostal*. Petrópolis: Vozes, 1997.

FERNANDES, Rubem César et al. *Novo nascimento: os evangélicos em casa, na igreja e na política*. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.

FRESTON, Paul. *Evangélicos na política brasileira: história ambígua e desafio ético*. Curitiba: Encontro, 1994.

GIDDENS, Anthony. *Modernidade e identidade*. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.

HERVIEU-LÉGER, Danièle. *O peregrino e o convertido: a religião em movimento*. Petrópolis: Vozes, 2008.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo demográfico 1991, 2000, 2010 e 2022*. Rio de Janeiro: IBGE, 1991-2022.

KANT, Immanuel. *Fundamentação da metafísica dos costumes*. Lisboa: Edições 70, 2007.

KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: o que é o esclarecimento? In: KANT, Immanuel. *Textos seletos*. Petrópolis: Vozes, 2005.

MARIANO, Ricardo. *Neopentecostais: sociologia do novo pentecostalismo no Brasil*. 5. ed. São Paulo: Loyola, 2014.

MARIZ, Cecília Loreto. *Coping with poverty: Pentecostals and Christian base communities in Brazil*. Philadelphia: Temple University Press, 1994.

PIERUCCI, Antônio Flávio. *O desencantamento do mundo: todos os passos do conceito em Max Weber*. São Paulo: Editora 34, 2003.

PIERUCCI, Antônio Flávio; PRANDI, Reginaldo. *A realidade social das religiões no Brasil*. São Paulo: Hucitec, 1996.

TAYLOR, Charles. *Uma era secular*. São Leopoldo: Unisinos, 2010.

TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (orgs.). *Religiões em movimento: o Censo de 2010*. Petrópolis: Vozes, 2013.

WEBER, Max. *A ética protestante e o espírito do capitalismo*. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.